

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980579>

Аннотация. в статье рассматривается процесс эффективного внедрения цифровых технологий в совершенствование коммуникативной толерантности у студентов.

Ключевые слова: цифровые технологии, совершенствование, толерантность, педагогика, преподаватель, студент, обучение, воспитание.

Annotatsiya. maqolada talabalarda kommunikativ bag'rikenglikni takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish jarayoni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, takomillashtirish, bag'rikenglik, pedagogika, o'qituvchi, talaba, o'qituvchi, ta'lim.

Abstract. the article discusses the process of effective implementation of digital technologies in improving communicative tolerance among students.

Keywords: digital technologies, improvement, tolerance, pedagogy, teacher, student, training, education.

Актуальность внедрения цифровых технологий в совершенствование коммуникативной толерантности у студентов не вызывает сегодня никаких сомнений, поскольку происходит интенсификация контактов между разными странами и народами. Развитие педагогической науки и техники делает возможной разработку и реализацию образовательных проектов, которые настолько масштабны, что могут быть воплощены лишь совместными усилиями педагогов, проживающих в разных частях планеты. Современный же уровень развития коммуникационных технологий существенно облегчает взаимодействие между ними. Вот почему сегодня у современного высококвалифицированного педагога – потенциального участника подобной деятельности независимо от профиля его подготовки, развитие коммуникативной толерантности является одной из важнейших черт профессионального портрета [2, с. 25].

Другим значимым трендом в развитии человеческого общества сегодня является углубление и расширение интеграции цифровых технологий во все сферы его жизни [3, с. 98-99]. Процесс совершенствования коммуникативной толерантности у студентов высших образовательных учреждений нуждается в полноценной реализации возможностей цифровых технологий. В частности, их потенциал может быть с успехом воплощён по ходу диагностики коммуникативной толерантности у студентов.

Толерантность в переводе с латыни означает «терпимость, переносимость, снисходительность к кому-либо или к чему-либо».

«Величайший грех воспитания, – писал П.Ф. Каптерев, – ... вообще нетерпимость». Только в обстановке толерантности и взаимного уважения можно решать проблемы современного образования.

В педагогической деятельности данное качество является важным, так как определяет субъект-субъектные отношения преподавателя и студентов. Воспитательная

функция преподавателя, являющаяся одной из основополагающих в педагогической деятельности, невозможна без толерантного отношения к личности студентов. Коммуникативная толерантность определяется как отношение личности к личностям, показывающее степень переносимости ее неприятных или неприемлемых состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию.

Коммуникативная толерантность – одна из важнейших и очень информативных черт личности. В ней отражаются факторы её судьбы и воспитания, опыт общения, культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления и, конечно, эмоциональный стереотип поведения.

Данная характеристика личности относится к стержневым, так как в значительной мере определяет ее жизненный путь и деятельность, а также является систематизирующей характеристикой, поскольку с ней согласуются и составляют некий ансамбль многие другие качества индивида, прежде всего нравственные, характерологические и интеллектуальные.

Вот почему особенности коммуникативной толерантности могут свидетельствовать о психическом здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, о способности к самоконтролю и самокоррекции. Нередко в профессиональной деятельности личности можно наблюдать динамику коммуникативной толерантности. Например, молодой педагог в начале карьеры демонстрирует сниженную толерантность к ученикам, но с возрастом терпимость возрастает; возможна и обратная зависимость – с увеличением стажа работы все больше проявляется раздражение.

Изменчива коммуникативная толерантность у родителей и детей – периоды терпимости сменяются моментами раздражения. В механизме коммуникативной толерантности решающую роль играет совместимость или несовместимость качеств общающихся – интеллекта с интеллектом, характера с характером, привычек с привычками, темперамента с темпераментом. Партнеры сопоставляют и оценивают качества и состояния друг друга на уровне отдельных подструктур личности. Коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, когда человек либо не видит особых различий между подструктурами своей личности и личности партнера, либо не испытывает негативных переживаний по поводу различий.

Значит, чем меньше неприятных и неприемлемых для себя различий находит один человек в другом, тем выше у него уровень коммуникативной толерантности, тем реже он осуждает индивидуальность другого или раздражается по поводу его отличительных особенностей. Для того, чтобы процесс совершенствования коммуникативной толерантности у студентов был осуществлён посредством использования цифровых технологий, следует, в первую очередь, дать сущностную и структурную характеристику понятию «коммуникативная толерантность у студентов»; рассмотреть уровни совершенствования коммуникативной толерантности у студентов и критерии их сформированности; выявить наиболее результативные диагностические методики определения уровня её совершенствования, предусматривающие широкое применение цифровых технологий. В ходе решения перечисленных выше задач нами использовались такие методы, как рефлексия собственного педагогического опыта и анализ научно-педагогической литературы, затрагивающей соответствующую тематику. При мотивационном уровне студент демонстрирует сознательный интерес к своей будущей профессиональной деятельности; имеет определённые цели и мотивы, хотя не всегда

уверен в их достижимости; выполняет учебные задания лишь потому, что это является частью учебной программы.

Коммуникативная толерантность студентов представляет собой интегральную характеристику, включающую их профессиональные и личностные качества. Достаточный уровень её развития позволит студенту осуществлять эффективную коммуникацию в профессиональной сфере.

В настоящее время состояние разработки данной проблематики позволяет выявить мотивационный, когнитивно-содержательный, коммуникативно-деятельностный и рефлексивный критерии совершенствования толерантности.

Когнитивно-содержательный критерий позволяет определить способность студента понимать основные идеи и выражения. При этом чувствуется, что студент испытывает существенные затруднения в ходе общения.

К коммуникативно-деятельностному критерию мы отнесли студентов, которые всячески проявляют активность в рамках онлайн-дискуссий, вебинаров, чат-комнат, имеют базовые знания и навыки общения, испытывают существенные затруднения в общении, реализуемом посредством цифровых технологий, не способен к осуществлению продуктивного взаимодействия с партнёрами.

При рефлексивном критерии студент демонстрирует способность к объективной оценке сильных и слабых сторон собственных знаний, умений и навыков в данной области, в основном, способен проявлять рефлексию в обучении, учитывает свои ошибки; задаёт вопросы и просит обратную связь у преподавателя и других студентов; задаёт вопросы лишь в отдельных ситуациях, не просит обратной связи; не учитывает собственные ошибки и не умеет их анализировать ошибки.

Необходимость разработки ряда вопросов, связанных с использованием цифровых технологий при совершенствовании коммуникативной толерантности студентов продиктована двумя важными тенденциями, наблюдающимися в развитии человеческого общества. Во-первых, в последнее время существенно интенсифицировались контакты между разными странами и народами. Отсюда следует, что у современного студента коммуникативная толерантность должна стать одной из важнейших черт профессионального портрета. Во-вторых, сегодня углубляется и расширяется интеграция цифровых технологий во все сферы жизни социума. Говоря о критериях, определяющих уровень её развития у студентов, нельзя не упомянуть ряд диагностических методик, позволяющих использовать возможности современных цифровых технологий. К таковым относятся моделирование ситуаций коммуникативной толерантности, онлайн-анкетирование и онлайн-тестирование.

REFERENCES

1. Мамадносирова М.М. Педагогические особенности использования элементов этнопедагогике в нравственном воспитании девочек-подростков в семье: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2020. – 20 с.
2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Ташкент, 2020.